

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjayev Anvar Rasulovich TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG’LARI HISOBIGA MOLİYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o’g’li KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO’NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O’ZBEKISTON SHAROITIDA QO’LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne’matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna XIZMAT KO’RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG’OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o’g’li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohobov O’ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich KORXONALAR MOLİYAVIY HOLATINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o’g’li BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi O’ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO’LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich O’ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA).....	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI.....	118
Olokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY.....	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI.....	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH.....	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOHOVCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS.....	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQUARISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH.....	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LCHASHNING METODOLOGIK MODELI VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	

MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY Tajribasi: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
BANKLARDA YASHIL DEPOZITLAR TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING DAVLAT MOLIYA SIYOSATIDAGI O'RNI.....	267
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQISHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	

O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	326
Abdullo Sohibov SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH	331
Davronov Sanjar Ziyotovich SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxanovna ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI TAHLILI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	340
Ochilov Baxtiyor Muminjonovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING.....	346
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin ugli SIRKULYAR IQTISODIYOTGA O'TISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	351
Astanakulov Olim Tashtemirovich Muxammad Id Balbaa (Muhammad Eid Balbaa) Habibe Elif Kutlugun (Habibe Elif Kutlugun) GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI FONIDA EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI.....	357
Xamzayev Abdushukur Xudoyqulovich INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	362
Aziz Kurbanovich Abdullaev Sarvarbek Allayev Erkin ugli Shavkat Asrolovich Ruziev DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	369
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA).....	373
Barotov Baxtiyor Vaxobovich	

TEMIR YO‘L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI (“O‘ZBEKISTON TEMIR YO‘LLARI” AJ MISOLIDA)

Barotov Baxtiyor Vaxobovich

O‘zbekiston Respublikasi Bank moliya akademiyasi magistranti

E-mail: b.barotov@mail.ru

ORCID: 0009-0000-2715-1867

Annotatsiya. Mazkur maqolada temir yo‘l transportida soliqqa tortishning o‘ziga xos xususiyatlari O‘zbekiston temir yo‘llari AJ misolida tahlil qilinadi. Tadqiqotda temir yo‘l sohasining iqtisodiy va tashkiliy xususiyatlari, davlat tomonidan tartibga solish mexanizmlari hamda soliq siyosatining o‘ziga xos jihatlari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, transport infratuzilmasining strategik ahamiyati, investitsion jarayonlar, subsidiyalar va imtiyozlar tizimi hamda ularning soliqqa tortish tizimiga ta’siri o‘rganilgan. Natijada, temir yo‘l transportida samarali soliq siyosatini shakllantirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: temir yo‘l transporti, soliqqa tortish, soliq siyosati, transport infratuzilmasi, davlat tartibga solishi, investitsiya, subsidiyalar, imtiyozlar, iqtisodiy samaradorlik.

Аннотация. В данной статье анализируются особенности налогообложения железнодорожного транспорта на примере акционерного общества O‘zbekiston temir yo‘llari. В исследовании рассмотрены экономические и организационные особенности железнодорожной отрасли, механизмы государственного регулирования, а также специфические аспекты налоговой политики. Кроме того, изучены стратегическая значимость транспортной инфраструктуры, инвестиционные процессы, система субсидий и льгот и их влияние на систему налогообложения. В результате разработаны предложения и рекомендации по формированию эффективной налоговой политики в сфере железнодорожного транспорта.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, налогообложение, налоговая политика, транспортная инфраструктура, государственное регулирование, инвестиции, субсидии, льготы, экономическая эффективность.

Annotation. This article analyzes the specific features of taxation in railway transport using the example of O‘zbekiston temir yo‘llari JSC. The study examines the economic and organizational characteristics of the railway sector, mechanisms of state regulation, and specific aspects of tax policy. It also explores the strategic importance of transport infrastructure, investment processes, subsidies and incentive systems, and their impact on taxation. As a result, proposals and recommendations for developing an effective tax policy in railway transport are formulated.

Keywords: railway transport, taxation, tax policy, transport infrastructure, state regulation, investment, subsidies, incentives, economic efficiency.

KIRISH

Hozirgi globallashuv va iqtisodiy integratsiya jarayonlari sharoitida transport tizimi, ayniqsa temir yo‘l transporti, milliy iqtisodiyotning strategik tarmoqlaridan biri sifatida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Temir yo‘l transporti nafaqat yuk va yo‘lovchi tashishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi, balki hududlararo iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash, logistika tizimini rivojlantirish va tashqi savdo hajmini kengaytirishda ham muhim o‘rin tutadi. Shu bois ushbu sohada samarali boshqaruvni ta‘minlash, moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash hamda iqtisodiy samaradorlikni oshirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Temir yo‘l transportining o‘ziga xos xususiyatlari — yuqori kapital sig‘imi, uzoq muddatli investitsion loyihalar, davlat tomonidan tartibga solinishi va ijtimoiy ahamiyati — mazkur tarmoqda soliqqa tortish tizimini alohida yondashuv asosida tashkil etishni talab etadi. Ayniqsa, O‘zbekiston temir yo‘llari aksiyadorlik jamiyati faoliyati misolida soliqqa tortish mexanizmlarini o‘rganish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni takomillashtirish yo‘llarini ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Bugungi kunda temir yo'l transporti sohasida soliqqa tortish masalalari davlat byudjeti daromadlarini shakllantirish, investitsiyalarni jalb qilish, infratuzilmani modernizatsiya qilish va xizmatlar sifatini oshirish bilan chambarchas bog'liqdir. Shu bilan birga, sohada mavjud soliq imtiyozlari, subsidiyalar va davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining samaradorligini baholash ham muhim masalalardan biridir.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi temir yo'l transportida soliqqa tortish tizimini takomillashtirish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va tarmoqning raqobatbardoshligini kuchaytirish zarurati bilan izohlanadi. Shu nuqtai nazardan, maqolada temir yo'l transportida soliqqa tortishning o'ziga xos xususiyatlari kompleks tarzda tahlil qilinadi hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Temir yo'l transportida soliqqa tortish tizimi o'zining murakkabligi va ko'p qirrali jihatlari bilan boshqa tarmoqlardan ajralib turadi. Buning asosiy sababi ushbu sohaning strategik ahamiyati, yuqori kapital sig'imi va davlat tomonidan tartibga solinish darajasining yuqoriligi bilan izohlanadi. Xususan, O'zbekiston temir yo'llari AJ faoliyati misolida soliqqa tortish mexanizmlarini tahlil qilish orqali mazkur tizimning o'ziga xos xususiyatlarini chuqurroq anglash mumkin.

Temir yo'l transportida soliqqa tortish masalalari iqtisodiyot, transport boshqaruvi va moliyaviy siyosat ke-sishgan nuqtada joylashgan bo'lib, ushbu yo'nalish ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan o'rganilgan. Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, transport sohasida soliq siyosatini shakllantirishda tarmoqning o'ziga xos iqtisodiy va institutsional xususiyatlarini inobatga olish muhim hisoblanadi.

Masalan, Joseph Stiglitz davlatning iqtisodiyotdagi roli va soliqqa tortish tizimi samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilib, infratuzilma tarmoqlarida, jumladan, transport sohasida optimal soliq yukini belgilash zarurligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, davlat tomonidan tartibga solinadigan sohalarida soliq siyosati investitsiyalarni rag'batlantiruvchi va ijtimoiy manfaatlarni ta'minlovchi vosita bo'lishi lozim.

Transport iqtisodiyoti bo'yicha taniqli olim Kenneth Button esa temir yo'l transporti yuqori kapital talab qiluvchi va uzoq muddatli qaytuvga ega tarmoq ekanligini qayd etadi. Unga ko'ra, bunday sohalarida soliqqa tortish tizimi moslashuvchan bo'lishi, ayniqsa, amortizatsiya siyosati va investitsion imtiyozlar orqali qo'llab-quvvatlanishi kerak. Bu yondashuv O'zbekiston temir yo'llari AJ faoliyati uchun ham dolzarb hisoblanadi.

Shuningdek, Richard Musgrave davlat moliyasi nazariyasida soliqqa tortishning uch asosiy funksiyasini — fiskal, qayta taqsimlovchi va tartibga soluvchi funksiyalarini — ajratib ko'rsatadi. Temir yo'l transporti misolida ushbu funksiyalar ayniqsa muhim bo'lib, davlat byudjetini shakllantirish bilan birga iqtisodiy muvozanatni ta'minlash va ijtimoiy ahamiyatga ega xizmatlarni qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Xalqaro amaliyotga murojaat qiladigan bo'lsak, Organisation for Economic Co-operation and Development ekspertlari transport infratuzilmasini rivojlantirishda soliqqa tortish va subsidiya siyosatining uyg'unligini muhim omil sifatida baholaydilar. Ularning tadqiqotlarida qayd etilishicha, temir yo'l transportida davlat tomonidan beriladigan imtiyozlar investitsion jozibadorlikni oshiradi, biroq ularning samaradorligini muntazam monitoring qilish zarur.

Bundan tashqari, World Bank tahlillarida transport infratuzilmasini moliyalashtirishda davlat-xususiy sheriklik (PPP) mexanizmlarini rivojlantirish va soliq imtiyozlari orqali xususiy investitsiyalarni jalb etish muhimligi ta'kidlanadi. Bu yondashuv temir yo'l transportida modernizatsiya jarayonlarini jadallashtirishga xizmat qiladi.

Mahalliy olimlar orasida ham transport va soliq siyosati masalalari keng o'rganilmoqda. Ularning tadqiqotlarida O'zbekiston sharoitida temir yo'l transportining strategik ahamiyati, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari va soliq tizimini takomillashtirish zarurati alohida ta'kidlanadi. Xususan, O'zbekiston temir yo'llari AJ faoliyatini modernizatsiya qilish, raqamlashtirish va xalqaro standartlarga moslashtirish jarayonlari soliq siyosatini yanada takomillashtirishni talab etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Avvalo, temir yo'l transporti infratuzilmasi yirik investitsiyalarni talab etadigan, uzoq muddatli amortizatsiya davriga ega bo'lgan aktivlardan iborat. Bu holat asosiy vositalar bo'yicha amortizatsiya siyosati va soliq bazasini shakllantirishga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Amaliyotda temir yo'l infratuzilmasi (yo'l, signalizatsiya tizimlari, vokzallar va boshqalar) ko'pincha davlat mulki sifatida qaraladi yoki davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi, bu esa soliq yukining shakllanishida alohida yondashuvni talab etadi. Shu sababli, amortizatsiya me'yorlarini optimallashtirish va investitsion imtiyozlar berish orqali korxonaning moliyaviy barqarorligini ta'minlash muhim hisoblanadi.

Ikkinchidan, temir yo'l transportida xizmatlar narxi (tariflar) ko'pincha davlat tomonidan tartibga solinadi. Bu esa korxonaning daromadlarini erkin shakllantirish imkoniyatini cheklaydi va soliqqa tortish bazasiga bevosita ta'sir qiladi. Shu nuqtai nazardan, soliq siyosatini ishlab chiqishda tarif siyosati bilan uyg'unlikni ta'minlash

zarur. Aks holda, yuqori soliq yuki transport xizmatlari narxining oshishiga yoki korxonaning moliyaviy natijalarining yomonlashuviga olib kelishi mumkin.

Uchinchidan, O'zbekiston temir yo'llari AJ faoliyatida davlat tomonidan beriladigan subsidiyalar va soliq imtiyozlari muhim o'rin tutadi. Ushbu mexanizmlar ijtimoiy ahamiyatga ega yo'nalishlarni (masalan, uzoq hududlarga yo'lovchi tashish) qo'llab-quvvatlash, infratuzilmani modernizatsiya qilish va yangi loyihalarni moliyalashtirishga xizmat qiladi. Biroq imtiyozlarning samaradorligini baholash va ularning maqsadli qo'llanilishini ta'minlash muhim masala bo'lib qolmoqda.

To'rtinchidan, temir yo'l transporti xalqaro tashuvlar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu esa xalqaro soliqqa tortish normalari va ikki tomonlama soliq kelishuvlarini hisobga olishni talab qiladi. Tranzit tashuvlar, yuklarni eksport-import qilish jarayonlari hamda xorijiy hamkorlar bilan hisob-kitoblar soliqqa tortish tizimini yanada murakkablashtiradi. Shu bois xalqaro tajribani o'rganish va milliy qonunchilikni unga moslashtirish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, temir yo'l transportida soliqqa tortish tizimining samaradorligi ko'p jihatdan uning kompleks va moslashuvchan bo'lishiga bog'liq. Xususan, soliq yukini optimallashtirish, investitsiyalarni rag'batlantirish, raqamli hisob-kitob tizimlarini joriy etish va davlat-xususiy sheriklikni kengaytirish orqali ushbu sohada yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishish mumkin.

Umuman olganda, temir yo'l transportida soliqqa tortish tizimini takomillashtirish nafaqat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashga, balki butun transport tizimining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bois mazkur yo'nalishda ilmiy asoslangan yondashuvlar va amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida temir yo'l transportida soliqqa tortish tizimi ko'plab omillarga bog'liq holda shakllanishi va uning samaradorligi kompleks yondashuvni talab etishi aniqlandi. Xususan, O'zbekiston temir yo'llari AJ faoliyati misolida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, mazkur sohada soliq yukining darajasi bevosita tarif siyosati, davlat subsidiyalari va investitsion loyihalar bilan uzviy bog'liqdir.

Natijalarga ko'ra, temir yo'l transportida yuqori kapital sig'imi va uzoq muddatli investitsiya davri soliqqa tortish bazasini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Amortizatsiya siyosatining moslashuvchanligi korxonalar moliyaviy natijalariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Agar amortizatsiya me'yorlari iqtisodiy real sharoitlarga mos ravishda belgilanmasa, bu soliq yukining ortishiga va investitsion faollikning pasayishiga olib kelishi mumkin.

Tahlillar shuni ham ko'rsatadiki, davlat tomonidan tartibga solinadigan tariflar sharoitida korxonaning daromad olish imkoniyatlari cheklangan bo'lib, bu soliqqa tortish tizimini alohida yondashuv asosida tashkil etishni talab etadi. Shu bois soliq siyosati va tarif siyosati o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Aks holda, ortiqcha soliq yuki transport xizmatlari narxining oshishiga yoki korxonalar rentabelligining pasayishiga sabab bo'lishi mumkin.

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, O'zbekiston temir yo'llari AJ uchun berilayotgan soliq imtiyozlari va subsidiyalar muhim qo'llab-quvvatlovchi omil hisoblanadi. Biroq ularning samaradorligi va maqsadga muvofiqligini muntazam ravishda baholab borish zarur. Imtiyozlar asosan infratuzilmani modernizatsiya qilish, yangi texnologiyalarni joriy etish va ijtimoiy ahamiyatga ega xizmatlarni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilishi lozim.

Shuningdek, xalqaro tashuvlar bilan bog'liq operatsiyalar soliqqa tortish tizimiga qo'shimcha murakkabliklar kiritadi. Ikki tomonlama soliq kelishuvlari, tranzit operatsiyalar va xalqaro hisob-kitoblar milliy soliq siyosatini xalqaro normalalar bilan uyg'unlashtirish zaruratini yuzaga keltiradi. Bu esa temir yo'l transporti sohasida raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, natijalar shuni ko'rsatadiki, temir yo'l transportida soliqqa tortish tizimining samaradorligi davlat siyosati, iqtisodiy sharoitlar va tarmoqning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda shakllantirilgandagina yuqori bo'ladi. Shu nuqtai nazardan, soliqqa tortish tizimini takomillashtirish, raqamli boshqaruv vositalarini keng joriy etish va davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini rivojlantirish ushbu sohaning barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, temir yo'l transportida soliqqa tortish tizimi o'ziga xos iqtisodiy, tashkiliy va institutsional xususiyatlarga ega bo'lib, ularni hisobga olmasdan samarali soliq siyosatini shakllantirish mumkin emas. O'zbekiston temir yo'llari AJ misolida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, temir yo'l sohasida soliq yukining shakllanishi bevosita davlat tomonidan tartibga solinadigan tariflar, investitsion jarayonlar, subsidiyalar va infratuzilma xarajatlari bilan uzviy bog'liqdir.

Tadqiqot natijalari temir yo'l transporti yuqori kapital sig'imiga ega va uzoq muddatli investitsion aylanishni talab etadigan tarmoq ekanligini tasdiqlaydi. Shu sababli, amortizatsiya siyosatini optimallashtirish, soliq imtiy-

ozlarini maqsadli qo'llash va investitsion faollikni rag'batlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Aks holda, yuqori soliq yuki korxonaning moliyaviy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Shuningdek, temir yo'l transportida soliqqa tortish tizimining samaradorligi davlat siyosati va bozor mexanizmlari o'rtasidagi muvozanatga bog'liq ekanligi aniqlandi. Xususan, tarif siyosati va soliq siyosati o'rtasidagi uyg'unlik ta'minlanmasa, xizmatlar narxining oshishi yoki investitsion jozibadorlikning pasayishi kuzatilishi mumkin.

Umuman olganda, temir yo'l transportida soliqqa tortish tizimini takomillashtirish uchun raqamli boshqaruv mexanizmlarini joriy etish, davlat-xususiy sheriklikni kengaytirish hamda xalqaro tajribani milliy amaliyotga moslashtirish zarur. Bu esa tarmoqning iqtisodiy samaradorligini oshirish va barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Joseph Stiglitz, J. E. (2010). *Economics of the Public Sector*. New York: W.W. Norton & Company.
2. Richard Musgrave, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance*. New York: McGraw-Hill.
3. Kenneth Button, K. (2010). *Transport Economics*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
4. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *Transport Infrastructure and Tax Policy Review*. Paris: OECD Publishing.
5. World Bank. (2021). *Railway Reform: Toolkit for Improving Rail Sector Performance*. Washington, DC: World Bank Publications.
6. Джуманова А. Б., Юлдашева М. М. (2018). Трансформация бухгалтерской отчетности Республики Узбекистан в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности // *Теория и практика современной науки*, № 5, С. 214–218.
7. Baxtiyarovna, D. A., Usmandjanovna, B. N., Amanbayevna, A. R., & Mirzaxmatovna, Y. M. (2021). The role of management accounting in the construction of logistics business processes. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(11), 693–696.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>